

ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ЙЎНАЛИШИ КУРСАНТЛАРИДА ИРОДАНИ РИВОЖЛАНИШИ

Рамазонов Зухриддин Ориф ўғли

Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10088395>

Ҳар бир ҳарбий хизматчининг фаолиятида ирода ва кучли иродали фазилатларга эгалик катта аҳамиятга эга. Уларсиз ўқув ва жанговар миссияларни бажариш муаммоли ва ҳатто имконсиз бўлар эди. Илмий адабиётларни таҳлил қилиш замонавий шароитларда ҳарбий хизматчиларда иродавий фазилатларни ривожлантириш муаммосининг муҳимлигини кўрсатди. Ирода - бу жангчининг қўйилган мақсадга мувофиқ онгли равишда ҳаракат қилиш ва унга эришиш, қийинчиликларни енгиб ўтиш қобилиятидир. Бу таърифда ироданинг энг муҳим белгилари: мақсадни англаш, ҳаракат қилиш, қийинчиликларни енгиш, мақсадга эришиш. Ихтиёрий ҳаракатнинг энг муҳим белгиси қийинчиликларни енгишдир. Курсант дуч келадиган қийинчилик ва тўсиқларнинг бир нечта умумий турлари мавжуд бўлиб, бу қийинчилик ва тўсиқларни енгиб ўтишда унинг иродаси намоён бўлади ва ривожланади. Қийинчиликлар ташқи (жисмоний ва ижтимоий) ва ички (ахлоқий, психологик ва бошқалар) бўлиши мумкин. Ташқи қийинчиликларга, масалан, жанговар постнинг хусусиятлари, яшаш муҳити, иқлим шароити, ер шароити ва бошқалар билан боғлиқ қийинчиликлар киради.

Бу жисмоний қийинчиликлар. Ташқи қийинчиликлар хизматнинг масъулияти, унинг ҳажми, тезлиги, мураккаблиги ва бошқалар билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бунга мулоқот, муносабатлар ва ижтимоий муҳит билан боғлиқ қийинчиликлар ҳам киради. Индивидуал характердаги ички қийинчиликлар, масалан, ўзига ишончсизлик, ёш курсантлар билан ишлашда офицер дуч келиши керак бўлган нарсадир [2]. Билим ва кўникмаларни ўзлаштиришда кўплаб қийинчиликлар ўзига ишончсизлик туфайли юзага келади. Ҳарбий хизматчиларнинг иш, хизмат ёки ижтимоий фазилатларига, касб танлашининг тўғрилигига шубҳалари ва бошқалар ҳақида ҳам шундай дейиш керак. Шахсий табиатнинг ички қийинчиликлари, шунингдек, одам ўз эътиборини қаратадиган маълум жисмоний хусусиятлар натижасида пайдо бўлиши мумкин.

Курсантнинг иродаси ана шу қийинчиликларни енгиб ўтиш жараёнида намоён бўлади ва ривожланади. Муайян вазифани бажариш, мақсадга эришиш жараёни ҳам иродани характерлайди. Ҳаракатларни бажаришда маҳорат намоён бўлади ва курсантнинг малакаси яхшиланади. Иродавий сифатлар ва маҳорат ўртасида боғлиқлик мавжуд, гарчи бу муносабат мажбурий эмас. Ҳар бир инсоннинг иродаси у ўз олдига қўйган мақсадлари билан тавсифланади. Бу мақсадлар атрофида гуруҳланган ички ядро ирода йўналишини ташкил этади [1]. Бу муайян шахснинг иродаси ва иродавий фазилатларини тавсифловчи энг муҳим кўрсаткичдир. Ҳарбий хизмат инсондан нафақат кучли иродага, балки, энг аввало, маълум бир йўналишга қаратилган ва шунинг учун кучли иродага эга бўлишни талаб қилади. Иродаси жуда кучли, иродаси заиф ва иродаси заиф одамлар ҳам учраб туради.

Шу билан бирга, ироданинг қайсарлик ва негативизм каби кўринишлари мавжуд. Қайсарликни ироданинг заифлиги деб ҳисоблаш мумкин эмас. Қайсар одам жуда “қаттиқ” иродага эга. Бироқ, қайсар ирода беқарорлик, ноаниқлик, нотўғри йўналиш ёки ҳатто унинг йўқлиги билан ажралиб туради. Шунинг учун қайсар ирода баъзан

иродасизлик деб аталади. Ҳам кучли, ҳам ақлли одамлар қайсарликни намоён қиладилар.

Қайсарликнинг тизимли намоён бўлиши шахснинг умумий иродавий сифатига айланади. Сиз қайсарликдан халос бўлишингиз мумкин. Офицер курсантга қайсарликнинг ноўринлигини тушунишга ёрдам бериши керак. Масалан, қайсар одамнинг тўғридан-тўғри ҳаракатларига жавобан соғлом ҳазил уни қайта тарбиялашнинг ишончли воситасидир. Иродавий соҳадаги яна бир салбий ҳодиса негативизмдир. Агар қайсарлик ирода бўлса, негативизм касал иродадир. Қайсар одам, маълум шароитларда, қаттиқ ниятлардан воз кечиши ва ҳаракат йўналишини ўзгартириши мумкин. Негативист ҳар қандай ижобий таъсирга тескари реакция билан жавоб беради. Инсоннинг ўзи бундай реакциянинг номақбуллигини ва ахлоқсизлигини тушунади, лекин уни рад эта олмайди [1]. Етарлича ўзини тута оладиган одамлар одатда бундай реакциялардан қочишади. Аммо, агар сиз ўзингизга бундай реакцияларга йўл қўйсангиз ва уларни тўхтатмасангиз, унда умумий чарчоқ ва юқори кучланиш фонида негативизм шахсий хусусият сифатида мустақамланиши мумкин. Ҳар бир курсант нафақат ўз вазифаларини яхши тушуниши, атроф-муҳитни бошқариши, балки тўғри ҳаракат қилиши керак.

Ҳар қандай фаолият ривожланган иродани, таълим ва тарбия жараёнида шаклландирган юқори иродавий фазилатларни назарда тутади. Бу фазилатлар курсантнинг ахлоқий-психологик қиёфасининг ажралмас қисмидир. Куйидаги кучли иродали характер хусусиятлари касбий аҳамиятга эга: - қатъиятлилик; - ўзини бошқариш; - қатъият. Мустақиллик - бу ташқи таъсирларга берилмасдан, ўз ташаббусингиз ва режангиз асосида ҳаракат қилиш қобилиятидир. Мустақиллик, айниқса, командир, бошқа курсантлар ва бошқалар билан изоляция қилинган ёки чекланган алоқа шароитида ишлайдиган курсант учун зарурдир. Қатъийлик курсантнинг ўзига юкланган вазифани қатъият билан бажаришида намоён бўлади. Ташаббус мақсадга эришиш учун шакл ва мазмундаги янгилик билан ажралиб турадиган ижодий ҳаракатларда намоён бўлади [2]. Тиришқоқлик - қабул қилинган қарорлар ёки олинган буйруқларни фаол, тиришқоқлик билан ва тизимли равишда амалга оширишдир. Курсантнинг барча санаб ўтилган фазилатлари юқори онг ва ижобий мотивлар тизимини шакллантириш асосида ривожланади. Ҳар бир офицер курсантларнинг хизмат, таълим ва касбий тайёргарлигини ташкил этиш жараёнида уларда мустақам иродали фазилатларни шакллантиришда тарбиявий муаммоларни ҳал этишга чақирилади. Офицер курсантлар билан кундалик мулоқотда ўз мулоҳазалари ва маслаҳатлари билан уларга тарбиявий таъсир кўрсатади.

Ҳар бир ихтиёрий ҳаракат, ҳар бир ихтиёрий ҳаракат ўз вақтида қатъий равишда ривожланади яъни, характеридан қатъи назар, ихтиёрий ҳаракатнинг ривожланишининг босқичма-босқич кетма-кетлиги мавжуд. Бўйсунувчиларда ирода тарбиясини амалга ошириш, барча тарбиявий имкониятлардан фойдаланиш учун офицер ирода ҳаракатининг босқичма-босқич ривожланишини билиши керак.

Биринчи босқич - мотивлар кураши. Офицер ўз қўл остидагиларни ижобий ижтимоий аҳамиятга эга мотивлар доимо устун бўлиши учун тарбиялашга чақирилади. Курсантлар ўртасида қўмондон ёки бошлиқнинг буйруғига асосий, асосий мотив

сифатида муносабатни шакллантириш муҳим роль ўйнайди, бу эса ҳар қандай мотивлар тўқнашувини бартараф этиши керак.

Иккинчи босқич - мақсадни англаш. Мақсадни кўришга ёрдам бериш, хизматда, ишда, ўқишда бўйсунувчиларга мақсадни кўрсатиш - бу уларни ихтиёрий ҳаракатларга ундаш ва ўз олдига ҳақиқий мақсад ва вазифаларни қўйишга ўргатиш - бу уларнинг иродасини ривожлантиришни англатади.

Учинчи тур - ҳаракат режасини ишлаб чиқиш. Ҳар қандай ихтиёрий ҳаракатда мақсадга эришиш учун ҳаракатларни режалаштириш мавжуд. Офицер ўз қўл остидагиларнинг иродасини ривожлантириш манфаатларидан келиб чиқиб, уларни пухта ўйлашга, ўз мақсадларига эришиш учун ҳаракатлар мазмуни ва кетма-кетлигини режалаштиришга ундаши керак.

Тўртинчи босқич - қарор қабул қилиш. Бу ихтиёрий ҳаракатнинг жуда қийин босқичидир. Мақсадни ўйлаб, ҳаракатларини режалаштиргандан сўнг, ҳамма ҳам уни амалга оширишни бошламайди. Баъзи одамлар қийинчиликларга дуч келишади: қабул қилинган режа улар учун нотўғри ва реал бўлмаган кўринади ва улар уни амалга оширишни кечиктирадилар. Ихтиёрий хатти-ҳаракатларни бошқариш самарадорлигини ошириш учун бўйсунувчиларга ёрдам бериш, қарор қабул қилиш, ҳаракат қилишда ёрдам бериш, шубҳа ва иккиланишлардан қочиш керак.

Бешинчи босқич - қарорни амалга ошириш. Кўзланган мақсадга эришиш ва унга эришиш йўлидаги тўсиқларни енгиб ўтиш ирода ҳаракатининг якуний босқичини ташкил этади. Мақсадга эришилмаган жойда ирода ҳаракати ҳам бўлмайди. Аммо муваффақиятли ҳаракатлар маҳорат талаб қилади.

Олтинчи босқич - тугалланган ҳаракатни таҳлил қилиш. Бирор киши нима қилмасин, у бажарилган ишдан мамнун ёки норози бўлади. Бу ҳаракат таҳлили, лекин энг оддий шаклда. Тўғри ўз-ўзини ҳурмат қилиш шахсни ривожлантиради. Иродани тарбиялаш курсантлар ўртасида шахс йўналишини, юқори мотивлар тизимини шакллантириш асосида амалга оширилади. Дунёқараш ва чуқур ахлоқий эътиқодни шакллантириш ҳал қилувчи аҳамиятга эга [2]. Таълим ва ироданинг қатъийлиги бўйсунувчиларнинг тафаккурини ривожлантиришга, шунингдек, топқирлик, зукколик, вазиятни баҳолаш ва қарорларни тўғри қабул қилиш, вазифага эришиш учун яратилган шароитлардан ва барча зарур воситалардан фойдаланиш қобилиятига асосланади.

Ҳар бир дарсда ўқитувчи ёки офицер меҳнатга ижодий муносабатда бўлган ҳолда, ўз қўл остидаги ходимларда ушбу фазилатларни тарбиялаш имкониятига эга. Курсантларнинг касбий тайёргарлигининг барча турлари, айниқса мураккаб, тактик машғулотлар ва машқлар иродавий ривожланиш учун чексиз имкониятларга эга. Шу билан бирга, офицерлар жанговар тайёргарликни замонавий уруш шароитларига имкон қадар яқинлаштиришга ҳаракат қилишлари керак. Ҳар бир курсант ўз вазифасини тўлиқ ва ўз вақтида бажаришига ҳаракат қилиш керак. Тўсиқларни енгиб ўтиш амалиёти курсантларнинг иродасини мустаҳкамлашга ёрдам беради.

Шунинг учун офицер курсантга қўйилган вазифалар, машғулот муҳити ва машқлар ҳақиқий қийинчиликларни ўз ичига олиши учун эҳтиёт бўлиши керак. Курсантларни ўз ҳаракатларини синчковлик билан таҳлил қилиш ва баҳолашга ўргатиш керак. Одатда одамлар ўз фаолияти натижаларини таҳлил қилишга, нима тўғри ва нима нотўғри қилинганига ақлий баҳо беришга мойилдирлар. Бироқ, шу билан бирга, одамлар баъзан

етарли даражада объектив эмаслар. Курсантларни объектив, ўз-ўзини танқидий ички таҳлилга ўргатиш. Ирода ўз-ўзини тарбиялаш орқали ҳам ривожланади. Буни курсантларга тушунтириш, тегишли услубий маслаҳатлар бериш зарур. Ҳар бир инсон ўзи, унинг имкониятлари, хусусиятлари ҳақида ўйларди. Курсантга ёрдам бериш, бу фикрларни иродани ривожлантириш учун амалий ҳаракатларга айлантириш керак. Шахнинг ихтиёрий ривожланиши кенг қўламли ва мураккаб тарбиявий ишларни ўз ичига олади.

Мазкур фаолият мотивларни ишлаб чиқиш, мақсадларни тушуниш, ҳаракатларни режалаштириш, қийинчиликларни енгиш учун ҳаракат қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш ва жангчи фаолиятини ташкил этиш, офицернинг индивидуал ишидан иборат бўлиб, унинг бўйсунувчининг иродасини ривожлантиришга қўшган ҳиссаси ҳисобланади. Ҳеч қачон маънавий омил қўшинлар олдида турган муаммоларни ҳал қилишда ҳозирги босқичдагидек роль ўйнамаган. Бугун армиямизнинг қудрати, юксак маънавияти ва жанговар руҳи ҳарбий хизматчиларнинг маънавий-руҳий ҳолатини мустаҳкамлаш борасидаги кундалик ва тизимли ишларга боғлиқ. Ҳарбий олий ўқув юртларида ўқув-услубий ишлар курсантларнинг юксак шахсий фазилатларини, айниқса, ўз соҳаси бўйича бўлажак олий ҳарбий мутахассислар учун зарур бўлган мустаҳкам иродали фазилатларни такомиллаштириш ва ривожлантиришга қаратилган.

References:

1. Дорошенко А. Влияние боя на психику воина. Пути и способы повышения психологической готовности к выполнению боевых задач // Методист. 1996. № 12.
2. Денисов А. А., Анашкина Е. В. Имидж российской армии как результат духовно-нравственного воспитания военнослужащих // Военная мысль. 2010. № 10.